

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

harakat koordinatsiyasini rivojlantirish va kelajakda samarali pedagog bo'lishlariga yordam beradi. Shuning uchun bu fanni o'zlashtirish nafaqat sportchilar, balki barcha talabalar uchun ham muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umarov M.N., Eshtayev A.K., Ishtayev D.R. Gimnastika nazariyasi va uslubiyoti. Toshkent. 2017.
2. Камчиев С.Х. Гимнастика и методика её преподавания. Андижан – 2022. 71-b.
3. Sultonov I. Gimnastika sog'lomlashtiruvchi va rivojlantiruvchi vosita. Toshkent. 2007. 95-b.
4. Kamchiyev S. "Gimnastika va uni o'qitish metodikasi" O'quv qo'llanma. Andijon: "Hayot nashri-2020". 2024. 62-b.

UO'K: 17.022.1:008

YOSH O'QITUVCHINING USTOZ-SHOGIRDLIK FAOLIYATI JARAYONIDA KASBIY SHAKLLANISH DARAJASINI ANIQLASH VA FUNKSIONAL KOMPONENTLARI

<https://zenodo.org/records/15776531>

Abdufattoxova Mavzunabegim Baxtiyorjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti

Annotatsiya. *Maqolada ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining malakasini oshirish tarkibiy qismlarining mavjudligi haqida fikr yuritilgan. Bundan tashqari, ilmiy va pedagogik adabiyotlarning nazariy tahlili ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish darajasini aks ettiruvchi mezonlar ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *ustoz-shogirdlik faoliyati, pedagogik adabiyotlarning nazariy tahlili, ijobiy ideal, ob'yektiv baholash mezonlari, qadriyatlar tizimi.*

Аннотация. *В статье рассматривается наличие компонентов повышения квалификации молодых учителей в системе наставничества. Кроме того, теоретический анализ научно-педагогической литературы раскрывает критерии, отражающие уровень профессионального развития молодого педагога в системе наставничества.*

Ключевые слова: *деятельность наставника-ученика, теоретический анализ педагогической литературы, критерии положительного идеала и объективной оценки, система ценностей.*

Abstract. *The article discusses the presence of components for improving the qualifications of a young teacher in the mentor-student system. In addition, a theoretical analysis of scientific and pedagogical literature reveals the criteria reflecting the level of professional development of a young teacher in the mentor-student system.*

Key words: *teacher-student activity, theoretical analysis of pedagogical literature, criteria for positive ideal and objective assessment, value system.*

Kasbiy talablar va ularning xabardorligi o'rtasidagi ziddiyat ba'zan juda keskin. Buning sabablaridan biri yosh o'qituvchilarning o'zini o'zi qadrlamasligi. Ijobiy ideal va ob'yektiv baholash mezonlari bo'lmagan joyda muqarrar ravishda kuchayib boradigan o'zini tasdiqlash munosabati muqarrar ravishda professional va shaxsiy deformatsiyalarga olib keladi.

Jamiyat yosh o'qituvchida bir xil maqsadga xizmat qiladigan, umumiy maqsadlarga intiladigan teng huquqli o'qituvchilar tarkibining o'zaro hamkorligiga asoslangan faol ijtimoiy-kasbiy lavozimini shakllantirish zarurati tug'ilganligi sababli, yosh o'qituvchi faol muloqot sub'yekti va uning kasbiy darajasini oshirish sifatida qabul qilinishi kerak.

Olimlarning tadqiqotlarida yosh o'qituvchi kasbiy shakllanish jarayonida o'tadigan bir necha bosqichlar aniqlandi:

1-bosqich - moslashish (shaxsni kasb bilan aniqlash, uning normalarini, qadriyatlarini o'zlashtirish, mustaqil bo'lishni egallash).

2-bosqich - barqarorlashtirish (kasbiy vakolatlar, muvaffaqiyat, lavozimga muvofiqlik).

3-bosqich - transformatsiya (yaxlitlikka erishish, o'zini o'zi ta'minlash, mustaqil va yangilik qilish qobiliyati) [1].

Yosh o'qituvchi uchun deyarli hamma narsa o'zgaradi: uning faoliyat turi (o'qishdan ishgacha), mas'uliyat tabiati, odamlar bilan munosabatlar turi va boshqalar. U amaliy ish usullari va yo'llarini yangi nuqtai nazardan o'zlashtirishi, o'zining kasbiy muhitida mavjud bo'lgan me'yorlar va qoidalar tizimini, mehnat va odamlarga nisbatan qadriyatlar tizimini o'zlashtirishi kerak.

Krokinskaya O.K. va Smirnova Ye.E. tomonidan olib borilgan tadqiqot yosh o'qituvchining kasbiy faoliyatiga ta'sir etuvchi ijtimoiy va ijtimoiy-shaxsiy omillar mavjud degan xulosaga keldik. Bu omillar ijtimoiy va kasbiy muhitdagi o'zgarishlar tufayli yuzaga keladi.

Shu bilan birga, yosh o'qituvchining o'z o'quv faoliyatiga kirishi uning madaniy dunyoqarashini kengaytirish, tizim tayyorlashdagi kamchiliklarni bartaraf etish, ilgari olingan bilimlarni takomillashtirish va tizimlashtirish, ularga pedagogik tajribani tushunishga yordam berish uchun mo'ljallangan. Ushbu o'zgarishlarni hisobga olgan holda, o'qituvchining pedagogik kasbning faol sub'yekti sifatidagi roli ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida sezilarli o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ularning shaxsiy va kasbiy fazilatlarini, ijtimoiy va kasbiy mavqeiga qo'yiladigan talablar ham rivojlanib bormoqda.

Bugungi kunda o'qituvchi yuqori kasbiy vakolat bilan bir qatorda yuqori darajadagi kasbiy o'zini o'zi belgilashga ega bo'lishi, bolalar taqdiri uchun ijtimoiy javobgarlikni bilishi kerak. U qiyin pedagogik vaziyatlarda nostandart qarorlar qabul qilishi lozim. Bularning barchasi yosh o'qituvchidan o'zining kasbiy mahorat darajasini doimiy ravishda oshirishni talab qiladi.

Smirnova YE.E. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra "barqarorlashtirish bosqichi" tashqi ta'sirning passiv ob'yektidan rivojlanayotgan pedagogik faoliyat sub'yektiga aylanadigan yosh o'qituvchining kasbiy darajasini oshirishni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, yosh o'qituvchi ichki faoliyatga asoslanib, o'zining kasbiy darajasini oshirish jarayonini o'zi tashkil qiladi. Ushbu jarayon yosh o'qituvchini kasbiy va faoliyatni yangi sharoitlarga yo'naltirishni o'z ichiga oladi, bu esa kasbiy tajribani boyitishga, olingan bilimlarni mustaqil va chuqur kengaytirishga olib keladi.

Rivojlanishga bo'lgan ehtiyoj shakllangan yosh o'qituvchi fikrlashda moslashuvchan, tez moslashishga moyil, u pedagogik yangiliklarni idrok etishga yopiq emas, ko'pincha u maqbul texnologiyalarni izlash tashabbuskori hisoblanadi. Agar innovatsiyalardan foydalanish tashabbusi o'qituvchining o'zidan kelib chiqsa, unda, qoida tariqasida, ustoz o'z mashg'ulotlarida muammolarga duch kelmaydi. U o'z-o'zini tarbiyalash bilan faol shug'ullanadi, zarur ilmiy va uslubiy adabiyotlarni o'qiydi; yangi texnologiyalar ustida ishlaydigan hamkasblarining darslarida qatnashadi; maxsus kurslarda o'qiydi; mustaqil tadqiqot va eksperimental ishlanmalar olib boradi.

Yosh o'qituvchi rivojlanayotgan shaxs sifatida, kasbiy rivojlanish sub'yekti sifatida quyidagi xususiyatlarni namoyon qila oladi:

- o'z faoliyati haqida fikr yuritish qobiliyati va istagi;
- kasbiy rivojlanishini mustaqil boshqarish qobiliyati (nimani o'rganish kerakligini aniqlash va o'rganish imkoniyatlarini topish);
- mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan qo'rqmaslik qobiliyati;
- innovatsiyalarga va yangi texnologiyalarni rivojlantirishga ijobiy munosabat.

Ustoz-shogirdlik muammosi bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilish, yosh pedagogning malakasini oshirish jarayonida ustoz-shogirdlikning asosiy vazifalarini aniqlash imkonini berdi.

Yosh o'qituvchining malakasini oshirishda ustoz-shogirdlikning o'rni haqidagi nazariy materialdan kelib chiqib, pedagogik faoliyat jarayonida boshlang'ich o'qituvchi refleksiv-baholash, individual-ijodiy, o'qituvchilik va prognostik faoliyatini tashkil etishga qaratilgan yo'riqnomalarni shakllantirishi mumkin, degan fikrni aytish o'rinli ko'rinadi. U nazariy bilimlarni o'zlashtirish darajasini ob'yektiv baholay oladigan va undan keyingi amaliy faoliyatda foydalanishni bashorat qila oladigan holat ham bo'lishi mumkin. Ushbu tadqiqot jarayonida yosh o'qituvchining kasbiy shakllanish darajalarini shakllantirish va ularning mezonlari ko'rib chiqiladi.

Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash uchun quyidagi funksional komponentlarni aniqlash foydali bo'ladi:

- Motivatsion - kasbiy faoliyat mazmuniga, undagi ehtiyojlarga yo'naltirish; o'qituvchining kasbda rivojlanish va o'zini o'zi anglashga tayyorligi;

- Gnostik - bu atama o'qituvchining bilim sohasini anglatadi. Ideal holda, o'qituvchi nafaqat o'z mavzusi bo'yicha bilimga, balki o'quvchilarning psixologik xususiyatlari, pedagogik o'zaro hamkorlik, o'zini o'zi bilish (o'z shaxsiyati va faoliyati) va boshqalar haqidagi bilimlarga ham ega bo'lishi kerak. O'qituvchi uchun olingan bilimlarni amaliy kasbiy faoliyatda faol ishlatish foydali bo'ladi.

- Konstruktiv-loyihalash - bunga o'qitish va ta'limning istiqbolli vazifalari, shuningdek ularga erishish strategiyasi va usullari haqidagi g'oyalar kiradi. Shuningdek, u umrbod ta'lim qadriyatlarini o'zlashtirishga yo'nalishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, o'qituvchi o'qitish va ta'limning yaqin muddatli maqsadlarini (dars, sinf, darslar sikli) hisobga olgan holda o'z faoliyatini va o'quvchilar faoliyatini tuzadi.

- Kommunikativ - o'qituvchining kommunikativ faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari, ularning o'quvchilar va o'quv jarayonining boshqa sub'yektlari bilan o'zaro munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlari.

- Diagnostika-refleksiv - o'quvchining shaxsini, sinf jamoasini o'rganish, dars, darsdan tashqari mashg'ulot samaradorligini o'z-o'zini baholash, o'z muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyastizliklarini tahlil qilish asosida xulosalar chiqarish, pedagogik tadqiqot, muammolarni ko'rish va shakllantirish, pedagogik usullarni tanlash va qo'llash eng yaxshi amaliyotlarni manbalardan yoki to'g'ridan-to'g'ri o'rganish va umumlashtirish qobiliyati [2].

Ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining malakasini oshirish tarkibiy qismlarining mavjudligi ularni o'lchashga imkon beradi, bu birinchi navbatda mezonlarni aniqlash bilan bog'liq. Mezon - bu baholash, hukm qilish, aniqlash yoki tasniflash asosida amalga oshiriladigan xususiyatdir.

Pedagogik ta'lim nazariyasi va amaliyotida, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, shaxsni shakllantirishning asosiy qonuniyatlarini aks ettirishi kerak bo'lgan mezonlarni aniqlash va asoslash uchun umumiy talablar mavjud. Ularning yordami bilan tadqiqot tizimining barcha tarkibiy qismlari o'rtasida aloqalar o'rnatilishi kerak, sifat ko'rsatkichlari miqdoriy ko'rsatkichlar bilan birlikda harakat qilishi kerak. Ilmiy va pedagogik adabiyotlarning oldingi nazariy tahlili ustoz-shogirdlik tizimida yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish darajasini aks ettiruvchi mezonlarni taqdim etishimizga imkon beradi:

- tarbiyaviy - kasbiy qiziqishlar va kasbiy qobiliyatlarning namoyon bo'lish darajasi, tafakkurning pedagogik muammolarni hal qilishga qaratilganligi, o'zgartiruvchi faoliyatga intilish, maqsadlarni qo'yish va unga erishishga ijodiy yondashish;

- faoliyatga asoslangan - tashabbuskorlik, mas'uliyat, maqsadga muvofiqlik va uning faoliyatini tavsiflovchi boshqa shaxsiy fazilatlarining rivojlanish darajasi;

- tartibga soluvchi - kasbiy rivojlanishda o'z-o'zini tartibga solish, refleksiv yo'naltirish, chunki kasbiy rivojlanish jarayonida tartibga solishning eng muhim malakasi sifatida yosh o'qituvchining kasbiy aksini shakllantirish amalga oshiriladi;

- axloq va qadriyat - madaniy va tarixiy bilimlarning izchilligi, fikrlash, xulq-atvor va faoliyatning gumanistik yo'nalishi, ijtimoiy faollik, shaxsning axloqiy va qadriyat yo'nalishlari;

- ijodiy - mehnatga ijodiy munosabat, ish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish qobiliyati, o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorlik, intellektual faoliyat.

Mezonlarning yig'indisi va ular qay darajada ifodalanganligi yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish darajasini aniqlashga imkon berdi:

- me'yoriy - o'qituvchi fanni o'qitish metodologiyasini biladi; diagnostika, maqsadlarni belgilash, prognozlash, pedagogik ta'sir usullari va vositalarining to'plami, o'quvchilar faoliyatining har xil turlarini tashkil etish, o'qitishda shaxsiy, tabaqalashtirilgan va shaxsiy yondashuvlarni bog'lash qobiliyati kabi pedagogik texnologiyalar; sinfda shaxsiy ish va o'quvchilar ishi; reproduktiv pedagogik ijod bilan shug'ullanish, ya'ni ilg'or pedagogik tajriba va olimlarning tavsiyalaridan oqilona va samarali foydalanish imkoniyatiga ega;

- ijodiy - o'qituvchi ijodiy ishchi sifatida o'zini o'zi anglash, ijodkorlik va oqilona fikrlash, kasbiy rivojlanishga intilish, kasbiy rivojlanishning turli yo'llariga motivatsiya kabi shaxsiy fazilatlari bilan tavsiflanadi;

- innovatsion - o'qituvchi ko'plab pedagogik texnologiyalarni mukammal egallaydi, ilmiy tadqiqot va amaliyotni, o'quv jarayoniga tadqiqotchi yondashuvni uyg'unlashtira oladi; bu darajada o'qituvchi yozuvchining o'qitish (yoki o'qitish) usuli yoki dasturini ishlab chiqishi mumkin [3].

Shunga ko'ra, me'yoriy darajada motivatsion komponentning mezonlari quyidagilardir:

- kasbiy qiziqishlar va kasbiy qobiliyatlarni ifoda etish darajasi, pedagogik faoliyatda uzluksiz ta'limning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatini anglash;

- gnostik komponent - fikrlashning moslashuvchanligi va samaradorligi, kognitiv vazifalarni belgilash va hal qilish qobiliyati, fikrlash, xulq-atvor va faoliyatning gumanistik yo'nalish qobiliyati;

- konstruktiv-loyihalash jarayonining pedagogik vazifalarini hal qilishning yaqin va uzoq natijalarini ko'rish, pedagogik vazifalarni belgilash qobiliyati;

- kommunikativ - kasbiy pedagogik o'z-o'zini tarbiyalashda hamkorlik qilish va o'zaro yordam berish, o'z nuqtai nazarini himoya qilish va muhokama jarayonida boshqalarni ishontirish qobiliyati;

- diagnostik-refleksiv - shaxsiy va kasbiy rivojlanish darajasini aniqlash, reproduktiv pedagogik ijodkorlikni amalga oshirish qobiliyati.

Ijodiy darajada motivatsion komponentning mezonlari - kognitiv qiziqishlar va qobiliyatlarni, o'zgaruvchan faoliyatga intilishni rivojlantiradi; gnostik komponent - bu ijodkorlik va uning pedagogik faoliyatdagi namoyon bo'lishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni ko'rish qobiliyati; konstruktiv va loyihalash komponenti - bu pedagogik vazifalar to'plamini belgilash qobiliyati, murakkab pedagogik vaziyatlarni hisobga olgan holda, o'quv

jarayonini tashkil etish vositalarida moslashuvchanlikni amalga oshirish; kommunikativ - kasbiy faoliyat jarayonida ziddiyatli vaziyatlardan qochish, individual faoliyat uslubini yaratish qobiliyati; diagnostik va reflektiv - o'zini ijodiy ishchi sifatida anglash, o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorlik, faoliyatining samaradorligi va natijalarini baholash qobiliyati [4].

Innovatsion darajada motivatsion komponentning mezonlari - maqsadlarni belgilash va ularga erishishga ijodiy yondashuv, pedagogik faoliyatni hayotda shaxsan muhim, o'zini o'zi anglash uchun mazmunli deb qabul qilish; Gnostik komponent - bu bilim va ko'nikmalarni yangi vaziyatlarga o'tkazish qobiliyati, ijodiy umumlashtirish, intellektual faoliyat va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati; Konstruktiv-loyihalash - o'quvchilarning shaxsiyatini o'rganish asosida o'qitishni rejalashtirish va buni hisobga olgan holda o'quv faoliyatini tahlil qilish, mualliflik o'qitish (yoki tarbiyalash) metodologiyasi yoki dasturini ishlab chiqish qobiliyati; kommunikativ komponent - o'quvchilar va o'quv jarayonining boshqa sub'yektlari bilan hamkorlik, muloqot, turli pedagogik tanlovlarda ishtirok etish, ilmiy-amaliy konferensiyalarda nutq so'zlash va boshqalar asosida samarali hamkorlik qilish; Diagnostik va reflektiv komponent - bu kasbiy faoliyat muvaffaqiyatini o'z-o'zini tahlil qilish, o'z xatolarini, ularning sabablarini, manbalarini aniqlash va kasbiy rivojlanish yo'nalishini bashorat qilish, ish jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish qobiliyati.

Yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish mezonlari va darajalarini aniqlash bilan bog'liq holda, tadqiqotlar ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida yosh o'qituvchining malakasini oshirishga yordam beradigan tashkiliy va pedagogik sharoitlarni asoslash vazifasi paydo bo'ladi.

"Ustoz-shogirdlik" va "kasbiy rivojlanish" tushunchalarini talqin qilishda ilmiy yondashuvlarni nazariy tahlil qilish, umumlashtirish va tizimlashtirish bizga yosh o'qituvchining kasbiy rivojlanish jarayonini ta'minlaydigan ustoz-shogirdlik tizimining tarkibiy va funksional bashoratli modelini yaratishga yondashuvlarni aniqlashga imkon beradi. Biz model tushunchasini ustoz-shogirdlik faoliyatini amalga oshirish sxemasi yoki harakatlar rejasi sifatida qabul qilamiz, uning asosini yosh o'qituvchiga malakasini oshirishda yordam berish bo'yicha ustozning faoliyati tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raimov A., Raimova N. Hikmatlar shodasi muharrir. T.: "O'zbekiston", 2016.
2. Nazarov Q. Jahon falsafasi qomusi. 2-tom. – Toshkent: Ma'naviyat, 2019. – 853 b.
3. Смирнова Е.Э. Профессиональная деятельность: структура, функции, динамика. Дис. на соискание ученой ст. д-ра соц. наук в форме науч. Доклада. С-П гос. ун-т. - СПб: 2012. - 36 с.
4. Сухобская Г.С. Диалог с директором школы. СПб.:СПбГУПМ, 2012.-51с.

УДК 37.2.88

РУССКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

<https://zenodo.org/records/15776542>

Махкамов Шохжахон Рустамбек угли

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *В данной статье рассматриваются особенности функционирования фразеологизмов русского языка как в историческом, так и в современном контексте. Особое внимание уделено их применению в широком и узком значении, а также в современной вербальной рекламе. Объектом исследования выступают фразеологические обороты, используемые в рекламных текстах, а предметом — фразеологические единицы русского языка. Проанализированы процессы пополнения фразеологического фонда языка — от античных времен*

